

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УСВОЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ

**Исмагилова Мадина Фаридовна – старший преподаватель УрГПИ,
кафедра «Русский язык и литература»**

Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты формирования и совершенствования умений и навыков усвоения грамматической категории числа в русском языке у учащихся узбекской школы. В работе анализируются трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, выявляются причины межъязыковой интерференции и предлагается система упражнений, направленная на преодоление этих трудностей. Представлена классификация упражнений, этапы их внедрения в образовательный процесс, а также практические рекомендации для преподавателей.

Ключевые слова: русский язык как неродной, грамматическая категория числа, узбекская школа, система упражнений, методика преподавания, грамматические навыки.

На современном этапе организация обучения русскому языку как неродному представляет собой многоуровневую систему с определённой иерархией. Современные условия преподавания русского языка в школах с узбекским языком обучения требуют научно обоснованного подхода к формированию грамматической компетенции учащихся. В этой связи возникает необходимость пересмотра содержания обучения и включения в

образовательный процесс актуальных и значимых тем, способных поддерживать и стимулировать интерес к изучению языка. Для получения хороших результатов обучающимся нужна иная мотивация: в отличие от иностранных студентов, стремящихся к получению профессиональных знаний на русском языке, у них изначально отсутствует прагматическая потребность в овладении языком.

С нашей точки зрения, включение в образовательный процесс учащихся темы «Грамматические категории русского языка: категориальная семантика и формальные показатели» является обоснованным и актуальным. Осознанное владение грамматической системой языка невозможно без понимания его структурных закономерностей, которое формируется в ходе целенаправленного обучения.

В школьных учебниках, включая современные, понятие «*грамматическая категория*» как таковое, как правило, отсутствует. Чаще акцент делается на морфологических признаках – постоянных и непостоянных, грамматических классах слов и их значениях. Вероятно, это связано с тем, что категория считается слишком абстрактной и трудной для усвоения.

Однако, на наш взгляд, подобное предположение необоснованно. Понятие «*грамматическая категория*» не более абстрактно, чем многие другие термины и концепции, успешно преподаваемые в рамках школьного курса математики, физики или биологии, рассчитанных на старшеклассников. Следовательно, его освоение при должной методической поддержке вполне доступно и целесообразно.

Одной из наиболее значимых грамматических категорий является категория числа, играющая важную роль в согласовании слов в предложении

и построении высказывания в целом. Для узбекских учащихся, изучающих русский язык как неродной, усвоение данной категории сопровождается рядом трудностей, обусловленных различиями в грамматических системах двух языков.

Проблема усвоения грамматической категории числа остаётся актуальной в условиях иноязычной среды. В узбекском языке категория числа выражается иначе, чем в русском, что нередко приводит к межъязыковой интерференции. Для достижения высокого уровня владения русским языком необходимо сформировать у учащихся прочные грамматические навыки, что требует системной работы на уроках. Эффективным инструментом в решении данной задачи является грамотно организованная система упражнений.

Современный учитель русского языка сталкивается с новой реальностью: обучение русскому языку происходит одновременно в трёх направлениях – как родному, как неродному и как иностранному.

При этом методика преподавания остаётся в целом неизменной и не учитывает новых социокультурных условий. Возникает острая необходимость в разработке комплексных подходов, ориентированных на полиэтническую и полилингвальную образовательную среду.

Сегодняшняя методика обучения была создана более полувека назад и предполагала работу с учениками, свободно владеющими русским языком. Однако современная школа всё чаще оказывается в условиях билингвизма и полилингвизма. Особенно это актуально для мегаполисов, где в одном классе обучаются дети разных национальностей, в том числе дети иностранных граждан.

Существующие учебники зачастую устарели: либо они вовсе не включают культурологический компонент, либо делают это фрагментарно. В

связи с этим необходима разработка этнокультурно ориентированных методик, учитывающих особенности родных языков и культур учащихся.

Учебники нового поколения должны предлагать универсальные алгоритмы обучения любому языку – будь то русский, родной или иностранный.

Одной из важнейших задач современного учителя становится развитие коммуникативной компетенции учащихся разных национальностей, обучение их построению связных и осмысленных речевых высказываний на русском языке. Это, в свою очередь, является ключом к успешной социализации детей.

Грамматическая категория числа в русском языке охватывает морфологические изменения существительных, прилагательных, глаголов и других частей речи. Исследования в области методики преподавания РКИ (русского языка как иностранного) показывают, что успешное усвоение этой категории требует комплексного подхода, включающего как осознание формы, так и её функционального использования в речи.

Согласно В.В. Бабайцеву и Н.М. Шанскому, формирование грамматических навыков должно опираться на поэтапную систему упражнений: от подготовительных к творческим, от репродуктивных к продуктивным.

Категоризация, как процесс параметризации и классификации предметов и явлений в познавательной деятельности человека, представляет собой один из ключевых механизмов мышления [6, с. 42–45]. В этом контексте особенно важным становится выявление и систематизация языковых единиц, относящихся к тем или иным категориям.

По мнению Л. М. Васильева, категории – это «...конструкты нашего сознания, моделирующие наши знания о мире и соотносящие их с моделями

знаний, зафиксированных в структуре языка» [5, с. 3]. Современная лингвистика рассматривает категории как неотъемлемую часть анализа языковых форм. А. Н. Базылев подчеркивает, что «мыслительные категории практически неотделимы от языковых категорий», и убеждён, что «реальные объяснения функционирования языка можно получить только при обращении к когнитивным структурам» [1, с. 14].

Согласно современным подходам, языковые категории можно рассматривать как специфические формы концептуализации мира, своеобразные форматы языкового сознания и типы знания особого рода [3].

Разрабатывая теоретические основы категориального анализа, А. В. Бондарко акцентирует внимание на том, что языковые семантические функции представляют собой значения, выражаемые в языке с помощью морфологических, синтаксических, словообразовательных и лексических средств или их комбинаций. Эти функции являются результатом языковой интерпретации понятийных категорий. Исследователь подчеркивает, что связь между понятийными категориями как носителями смыслов и языковыми средствами их выражения актуализируется в речи – в конкретном коммуникативном акте [4, с. 72–73].

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в языке, выполняющем функции хранения, обработки, передачи и интерпретации различных видов знаний, категории – как классы языковых объектов, обладающих общими концептуальными признаками – приобретают статус особых форм знаний. Эти форманты играют ключевую роль в структурировании и оперативном использовании информации о мире, о языке как его части, а также о способах осмысления и интерпретации этой информации человеком [2, с. 6].

Это делает необходимым постоянное взаимодействие понятийной и функциональной сторон языковых явлений в ходе обучения и диктуется развивающим характером современного обучения, коммуникативной ориентацией обучения языку. Как ни парадоксально, это особенно важно в условиях языковой среды, поскольку мощный неупорядоченный поток языковой информации может создать асистемное и ошибочное представление об употреблении языка. Поэтому необходимо научное, лингвистически верно сформулированное теоретическое обобщение, которое будет являться опорой для верного восприятия и употребления изучаемых явлений языка.

Как показывает практика, мотивация в духе когнитивно-коммуникативного подхода является достаточной в аудитории студентов-билингвов нефилологического вуза. Студенты охотно принимают тот факт, что с помощью понятия «грамматическая категория» можно адекватно описывать многие языковые явления; что благодаря этому понятию можно в большей степени приблизиться к пониманию сущности языка вообще (т. е. языка как особой коммуникативной системы) и конкретных языков в частности.

Отбирая материал для изучения, мы опирались на принципы педагогической грамматики, которая, в отличие от обычного лингвистического описания грамматического строения языка, рассматривает правила лингвистической грамматики применительно к языку как средству общения. Именно из этих соображений мы отказались от большого количества грамматических классификаций, отрицательно влияющих на формирование навыка употребления изучаемых явлений.

Методологической основой статьи является деятельностный и коммуникативно-когнитивный подходы, ориентированные на активное

включение учащихся в учебный процесс, формирование осознанного отношения к изучаемым грамматическим явлениям и развитие навыков их использования в различных речевых ситуациях.

В процессе работы были использованы следующие методы:

- анализ типичных ошибок учащихся;
- анкетирование преподавателей русского языка в узбекских школах;
- экспериментальное внедрение разработанной системы упражнений;
- анализ и обобщение результатов педагогической практики.

Основные причины ошибок учащихся при употреблении форм числа в русском языке:

- различия в морфологических системах русского и узбекского языков;
- отсутствие аналогов некоторых грамматических форм (например, слова, употребляемые только во множественном числе: «ножницы», «деньги»);
- трудности в согласовании числительных с существительными (например: «три книги», но «два окна»);
- интерференция родного языка, приводящая к ошибкам в согласовании подлежащего и сказуемого.

Система грамматических упражнений в преподавании иностранного языка играет ключевую роль. Грамматические упражнения делятся на:

А) подготовительные – направлены на осознание грамматического явления.

Упражнение 1: Соедини слова в единственном числе с их формами во множественном числе.

Единственное число

книга

Множественное число

столы

Единственное число

Множественное число

стул

книги

окно

окна

стол

стулья

Ответ: книга – книги, стул – стулья, окно – окна, стол – столы

Упражнение 2: Разделите слова на две группы: единственное число и множественное число.

Слова: машина, дома, собака, деревья, окно, люди, книга, тетради, город

Ответ: Единственное число: машина, собака, окно, книга, город

Множественное число: дома, деревья, люди, тетради.

Б) Тренировочные – обеспечивают закрепление навыков употребления форм.

Упражнение 3: Посмотри на пары слов. Что меняется? Как образуется форма множественного числа?

Кот – коты, собака – собаки, окно – окна, книга – книги, тетрадь – тетради.

Вопросы:

1. Какая часть слова меняется?
2. Всегда ли добавляется одна и та же буква?
3. Что происходит со словами на -а/-я, -о/-е?

Вывод: Меняется окончание. В форме множественного числа могут быть окончания -ы, -и, -а, -я и др.

В) Творческие – развивают речевые умения в контексте.

Упражнение 4: В каждом предложении есть ошибка. Найди и исправь.

У меня есть три собака.

На дереве сидят воробей.

В магазине продаются хлеба.

Эти ученик хорошо пишут.

Ответ: три **собаки**, сидят **воробьи**, продаётся **хлеб** (если неисчисляемое) или **булки**, эти **ученики**

Разработка упражнений должна учитывать уровень владения языком, возраст учащихся и их родной язык.

Успешное овладение категорией числа в русском языке учащимися узбекской школы возможно при использовании разнообразной и целенаправленной системы упражнений. Учителю необходимо сочетать грамматические, лексические и речевые упражнения, использовать индивидуальный подход, а также учитывать родной язык учащихся при объяснении материала. Такая система позволит учащимся не только правильно употреблять формы числа, но и повысить общий уровень владения русским языком.

Литературы:

1. Баранов А. Н. Постулаты когнитивной семантики / А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский // Изв. РАН. СЛЯ. – 1997. – № 1. – С. 11-21.
2. Болдырев Н. Н. Языковые категории как формат знания / Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 2. – С. 5-22.
3. Болдырев Н. Н. О типологии знаний и их репрезентации в языке / Н. Н. Болдырев // Типы знаний и их репрезентация в языке. – Тамбов, 2007. – С. 2-15.
4. Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл / А. В. Бондарко. – Л., 1978. – 176 с.

5. Васильев Л. М. Семантические, грамматические и когнитивные категории языка / Л. М. Васильев // Языковая семантика и образ мира: Тезисы междун. научн. конф. Кн. 1. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1997. – С. 3-4.

6. Краткий словарь когнитивных терминов / [сост. е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; под общ. ред. Е. С. Кубряковой]. – М.: МГУ, 1996. – 245 с.

7. Фильцова, М. С. Грамматические категории русского языка в обучении нерусских / М. С. Фильцова. – Текст: непосредственный // Педагогика высшей школы. – 2016. – № 1 (4). – С. 71-75. – URL: <https://moluch.ru/th/3/archive/21/715/>.